

“ОБОД ВА ХАВФСИЗ МАҲАЛЛА” ТАМОЙИЛИ АСОСИДА РЕСПУБЛИКА МАҲАЛЛАЛАРИДА ЖИНОЯТЧИЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ

Мирзаходжаев Даврон Атхамович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
криминалистика суд экспертизалари кафедраси катта ўқитувчиси
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8374800>

ARTICLE INFO

Received: 19th September 2023

Accepted: 25th September 2023

Online: 26th September 2023

KEY WORDS

“Обод ва хавфсиз маҳалла”,
профилактика,
жиноятчилик, ислоҳот.

ABSTRACT

Мазкур мақолада “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида республика маҳаллаларида жиноятчиликни олдини борасида қилинган ишлар сарҳисоби таҳлил этилиб ушбу соҳани янада такомиллаштириш борасида фикр-мулоҳазалар ва таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Ўзбекистон бугун ҳар соҳада янгиланиб, ўзининг тараққиёт йўлида тобора юксалиб бормоқда. Сўнгги беш йилда мамлакатимиз ҳаётида рўй берган мислсиз ислоҳотлар Ватан равнақи ва халқимиз фаровонлигига хизмат қилиб, дунё жамоатчилиги томонидан юксак эътироф этилмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев Президентлик лавозимини эгаллаган илк кунларданоқ мамлакатимизда хавфсизликни таъминлаш, тинчлик ва осойишталикни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш масалаларига алоҳида эътибор қаратди. Бу борада ички ишлар органларини қонун устуворлигини таъминлайдиган, халқ манфаатларига хизмат қиладиган халқчил тузилмага айлантириш устувор мақсад этиб белгиланди.

Халқ фаровонлигини таъминлаш, жамият тараққиётини яхшилаш борасидаги изчил ислоҳотларнинг амалга оширилиши ва юксалишида жиддий тўсиқ бўлиб келаётган коррупциявий ҳолатлар ҳамда молиявий фирибгарлик жиноятларининг сабаб ва унинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, шунингдек бу каби жиноятларнинг барвақт олдини олиш ва унга қарши курашишда жамоатчилик иштирокини таъминлаш, қолаверса аниқ манзил ва аниқ шахсга нисбатан профилактик ишларни олиб бориш ва ташкил этиш энг самарали восита ҳисобланади. Шундай экан, баён этилган юқоридаги жиноят турларининг ўзига хос хусусиятлари, содир этилиш усуллари, уни содир этган шахслар ва ундан жабр кўрганларнинг шахсини тавсифловчи ҳолатлар, жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитлари ҳамда бу йўналишдаги айнан зарур профилактик чора-тадбирлар мазмуни ва уларни амалга оширишга оид янги методик тавсиялар ишлаб чиқиш орқали келгусида ушбу турдаги жиноятларнинг илдизини қуритишда муҳим омил бўлиши табиий. Жойлардаги муаммоларни маҳаллабай, оилабай ва фуқаробай тартибда аниқлаш ҳамда бартараф этиш, хусусан, ҳудудларда “Обод қишлоқ”, “Обод маҳалла” ва

“Хавфсиз хонадон” дастурлари ижросини таъминлаш мақсадида Ички ишлар вазирлиги ҳамда Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги, уларнинг ҳудудий бўлинмалари масъул ходимларидан иборат ишчи гуруҳлар тузилган. Мазкур амалиёт натижасида жойлардаги одамларни қийнаётган кўплаб ижтимоий муаммолар ҳал этилмоқда[1].

Жумладан, фуқароларни қийнаётган муаммоларни атрофлича ўрганиб, унга зарур ечим топиш, оилалардаги низоларни бартараф этиш, аҳолини иш билан таъминлаш ҳамда жиноятчиликни барвақт аниқлаб, унинг олдини олиш каби масалаларда маҳалланинг роли тобора ортиб бормоқда. Айниқса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 18-февралдаги “Жамиятда ижтимоий-маънавий муҳитни соғломлаштириш, маҳалла институтини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5938-сон Фармони бу борадаги ишларни янги босқичга олиб чиқди. Ушбу Фармон билан аҳоли осойишталигини таъминлаш, оила ва хотин-қизлар билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, нуронийларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш, маҳаллани жиноятчиликдан холи ҳудудга айлантиришда фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари роли ва мавқени янада мустаҳкамлаш мақсадида уларга юклатилган, бошқа давлат органлари ва ташкилотларининг ваколатларини такрорловчи, ортиқча ва хос бўлмаган вазифа ҳамда функциялар қисқартирилди ва “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни самарали жорий этиш бўйича “Йўл харитаси” тасдиқланди[2].

Аммо қабул қилинаётган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, дастурлар, чора-тадбирлар ва бошқа “Йўл хариталари” қанчалик мукамал бўлмасин, уларнинг амалиётга татбиқ этилиши ҳамда ижроси қуйи тузилмаларда, айниқса, маҳаллаларда тўлиқ таъминланмаса, фақат қонун ҳужжатларидагина белгиланган, аммо ижроси амалиётга самарали йўналтирилмаган тартиб-қоидаларнинг жамиятга ҳам, одамларга ҳам ҳеч қандай фойдаси тегмайди. Шу боис барча маҳаллаларда “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни тўлиқ ва самарали жорий этилишини таъминлаш учун фуқаролар йиғинларида фаолият олиб бораётган ходимларнинг ўз лавозим мажбуриятларини сифатли бажаришларини тизимли йўлга қўйиш зарур[3].

Маҳаллаларда жиноятларни барвақт олдини олиш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини янада самарали ташкил этиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йилдаги “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда жамоат хавфсизлигини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.

Ушбу Қарор билан:

- “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактикани амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди;

- маҳалла раиси, профилактика (катта) инспектори, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаоли бешлигига “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойили асосида маҳаллаларда жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасида ҳуқуқбузарлик содир этиш ва ҳуқуқбузарликдан жабрланиш эҳтимоли юқори бўлган шахсларга ижтимоий профилактика чораларини қўллаш ваколати берилди;

- ижтимоий профилактика орқали ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш борасида ижобий натижаларга эришган маҳалла раиси, профилактика (катта) инспектори, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси ва хотин-қизлар фаолини ҳар чорак якуни бўйича пул мукофоти билан рағбатлантириш тизими жорий этилди.

Маҳалларда ташкил этилган бешлик бугунги кунда жиноятларни олдини олишда ўз мевасини бермоқда. Ушбу бешлик ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиши орқали жиноятчиликни жиловлаш мумкин. Сўзимиз исботи сифатида Тошкент шаҳри жиноятчилиги ўрганилганда профилактика инспекторлари ва маҳаллада ҳоким ёрдамчилари ўртасида ҳамкорлик етарли даражада йўлга қўйилмаганлиги туфайли ишсизлар томонидан содир этилган жиноят 144 %га ошган. Ёшлар етакчилари билан ҳамкорлик таъминланмаслиги оқибатида 102 %га ошган. Аёллар томонидан содир этилган жиноятлар эса 267 %га ошганлигини кўриш мумкин бу ҳолатда хотин қизлар фаоллари билан профилактика инспекторлари ўртасидаги ҳамкорлик механизми ишлаб чиқиш зарурати туғилмоқда.

Ушбу бешликни ташкил этишдан мақсад биринчи ўринда жиноятларни олдини олиш ҳисобланса Таҳлилларга юзланадиган бўлсак, республика бўйича 2021 йил якунига кўра ИИОлари ходимларининг мутасадди ташкилотлар мутахассислари билан ҳамкорликда ўрганиб чиқилган оилалар сони 288.679тани ташкил этади. Шундан, носоғлом диний ғоялар таъсирига тушиб қолган оилалар сони 13.510 тани, жазо муддатини ўтаётган ёки ўтаб қайтган шахсларнинг оилалари сони 24.301 тадан иборат. Мазкур оилалар тегишли давлат ва нодавлат ташкилотлари билан ҳамкорликда “оилабай” тартибида ўрганилиб, аниқ чора-тадбирлар амалга оширилган ва унинг самарадорлигига эришилган. Яъни, оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитнинг барқарор бўлишига эришиш мақсадида, 2020 йилнинг 12 50.539 маротаба муҳокамалар ўтказилган бўлиб, унда 9.385 та “Оилавий адриятларни мустаҳкамлаш комиссия”лари ташкил этилган. Мазкур комиссияларга профилактика инспекторлари томонидан жами 31.531 та ҳужжатлар тақдим этилган бўлиб, шундан 28.291 тасида оила турмуш доирасидаги низолар кўриб чиқилган. Ҳамкорликдаги тадбирлар жараёнида жами 24.874 та оилалар муҳокама қилиниб, ушбу муҳокамалар натижасида 20.085 та оилаларнинг нотинчликларига барҳам берилган. Шу билан бирга 9.209 та никоҳдан ажралиш ҳолатлари бўйича кўриб чиқилган оилаларнинг 8.559 таси ажрашиб кетишдан сақланиб қолинган[4].

Хулоса ўрнида ушбу тадқиқотлардан ва ўрганишлардан келиб чиқиб, Фикримизча, ҳудудларда бешликнинг ўзаро ҳамкорлигини самарали йўлга қўйиш, профилактика инспекторига жиноятчиликни олдини олишда бешлик иштирокчиларини ҳамкорлигини мутлақо янги механизмлари этиб қуйидагилар белгилаш зарур:

Биринчидан, ҳар бир маҳалла, оила ва шахс кесимида жиноятчиликнинг сабабларини аниқлаш ва уларни бартараф этиш орқали ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишга оид муаммоларни бевосита жойларнинг ўзида ҳал этиш;

Иккинчидан, маҳаллаларда жиноятчилик аҳволдан келиб чиқиб, ҳар бир маҳаллани тоифаларга ажратиш ҳамда бешлик ҳамкорликда «жиноят ўчоқлари»ни бартараф этиш учун барча зарур куч ва воситаларни жалб қилиш;

Учинчидан, ташкил этилган бешликни замонавий қиёфасини яратиш, уларнинг масъулияти ва касбий салоҳиятини ошириш, жиноятчиликнинг янги кўринишларига қарши курашиш учун зарур кўникмаларни шакллантириш ҳамда маҳаллани тўлиқ рақамлаштиришга эришиш зарур.

References:

1. Юсупов Р. Д. Ички ишлар органларининг ҳудудларда “маҳаллабай”, “оилабай” ва “фуқаробай” тартибида ишлашни ташкил этиш ва бошқариш //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 262-268.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари тўғрисида”ги 2013-йил 22-апрелдаги ЎРҚ-350-сонли қонунининг ЎзР қонун ҳужжатлари тўплами, 11.09.2019 й., 03/19/566/3734-сон. Янги таҳрири
3. Ғаниев Ф. “Обод ва хавфсиз маҳалла” тамойилига асосланган тизимни жорий этишда фуқаролар йиғинларини фаолиятини тизимли йўлга қўйиш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 96-98.
4. Юсупов Р. Д. Ички ишлар органларининг ҳудудларда “маҳаллабай”, “оилабай” ва “фуқаробай” тартибида ишлашни ташкил этиш ва бошқариш //Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 262-268.